

DIALEKTLARDA ERKAK VA AYOL NOMLARINING BERILISHI

Yulduz Nazarova

Guliston davlat universiteti

“O‘zbek tilshunosligi” kafedrası

mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13496397>

Annotatsiya. Mazkur maqolada erkak va ayol nomlari leksemalarining genderologik tahlili masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Tadqiqotning maqsadi dialektlarda erkak va ayol nomlarining berilishini tadqiq etishdan iborat.

Kalit so'zlar: jins, erkak, er, ayol, ona, aya, buvi, aba.

GRANTING OF MASCULINE AND FEMALE NAMES IN DIALECTS

Abstract. This article pays special attention to issues of gender analysis of lexemes of male and female names. The purpose of the study is to study the giving of male and female names in dialects.

Key words: gender, man, husband, woman, mother, aya, grandmother, aba.

ПРИДАЧА МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ ИМЕН В ДИАЛЕКТАХ

Аннотация. В данной статье особое внимание уделяется вопросам гендерного анализа лексем мужских и женских имен. Цель исследования - изучить наделение мужских и женских имен в диалектах.

Ключевые слова: пол, мужчина, муж, женщина, мать, ая, бабушка, аба.

O'g'il va qiz farzandlar o'zlarini tug'ib o'stirgan ayol shaxsga nisbatan *ona* leksemasidan tashqari dialektlarda – *oyi, aya, acha, buvi, aba* atamalarni ham ishlatadilar. Bu atamalarning ma'no doiralari ona atamasining ma'no doirasiga nisbatan ancha chegaralangandir. Ularning genezisi to'g'risida quyidagi fikrni aytish mumkin:

Apa, aba variantlarining genezisi esa bir-biri bilan bog'liqdir. Chunki turkiy tillarning ko'pchiligida, shu jumladan, o'zbek tilida *p* tovushining *b* ga va *p* ning *b* tovushiga almashinish hodisasi mavjuddir. Shuning uchun ham, shevalarda *aba (ona)* so'zi bilan birga uning fonetik variantlari u yoki bu shevada tor ma'noda mustahkamlanib qolgan.

Shunday qilib, bu yuqoridagi fonetik variantlar, ayniqsa, o'zbek tilida *ona* leksemasini *aya, oyi* atamalari bilan baravar teng ma'noda ishlatila beradi. Masalan, o'zbek tilida: *Uyga kelsam ayam kutib o'ltirgan ekanlar.*

30-AVGUST, 2024-YIL

Ona qon-qarindoshlik termini sifatida turkiy tillarda umum ma'noga ega bo'lib, o'zbek tilida umum dialektal termin hamdir. Uning ma'nosi, fonetik variantlaridan qat'iy nazar, adabiy tildagi *ona* ma'nosini ifodalaydi.

Ona termini biror begona o'rta yoshlardagi ayol kishiga (shaxsga) nisbatan murojaat qilish uchun qo'llaniladi. Masalan,

– Qayerdan keldingiz, *ona*? – dedi Yo'lchi.

Elmurod kampirning samimiy muomalasini ko'rib:

– Salomat bo'ling, onajon! – dedi.

Bizning onamiz bo'ladilar, – dedi Abdurasul (P.Tursun, O'qituvchi).

O'zbek tilidagi bu *aya* termini *ona* ma'nosidan tashqari (*aya* terminini ishlatuvchi shevalarda) tarbiya muassasalarida – maktablarda, bog'cha va yasnilarda, bolalarning o'z tarbiyachisiga, o'qituvchisiga nisbatan murojaat qilishi uchun ham qo'llaniladi. Bulardan tashqari, o'z qarindoshlariga nisbatan o'zidan kichik shaxslarning murojaatida ishlatiladi.

Ona, aya terminlari ayol shaxs otlaridan keyin kelib, murojaat va u shaxsni hurmatlash o'ttenkasini kuchaytirib keladi. *Jamila Hoji onaga: Onajon! Boy ota bir oydan beri, seni olaman, deb hol-jonimga qo'ymaydi.*

Hozirgi zamon o'zbek adabiy tilida ham yuqorida aytganimizdek, *ona* terminining sinonimi sifatida ishlatilib, onani ulug'lash, uni yuqori darajaga ko'tarish, ulug' inson, siymo sifatida tasvirlash jarayonida *valida* atamasi *ona* atamasi termini bilan barobar ishlatiladi:

Mehrigiyo validam meni ardoqlab o'stirdi.

Shunday qilib, *ona* termini umum turkiy va umum dialektal so'z bo'lib, uning ma'no doirasi sinonimlariga, dialektlardagi yoki adabiy tilidagi “ona” ma'nosini ifodalovchi variantlariga nisbatan juda ham kengdir. Bu *ona* termini yordamida turkiy tillarda to'g'ridan-to'g'ri qoni qo'shilmagan ba'zi qarindoshlik va yaqinlik nomlarini, yangi ma'nodagi boshqa so'z turkumlarini yasash mumkin: *qayin ona, o'gay ona, ona-bola* kabi. Yoki: *ona tili, Ona-Vatan, ona qalbi* boshqalar. Bu kabi xususiyatlar *oyi, apa, acha, buvi, aya* atamalarida ko'rinmaydi.

Turkiy tillarda *katta, kichik* sifatlari bilan kelgan *oyi, aya, buvi* terminlari turkiy tillarning ba'zilarida *ona* ma'nosida bo'lsa, ba'zilarida o'zbek adabiy tilidagi *buvi* yangi qarindoshlik terminini ifodalaydi.

O'zbek tilida *katta oyi, kichik oyi* yoki shevalardagi *katta ena, katta buvi, kichik buvi* anaformalari asosan *ona* ma'nosida ishlatilish xususiyatiga ham egadir. Boshqa turkiy tillarda esa o'zbek tilidan butunlay farq qilgan holda. o'zbek tilidagi *buvi* (otasining, onasining onasi) ma'nosida ishlatiladi.

30-AVGUST, 2024-YIL

O'zbek tilidagi ota so'zi va shu ma'nodagi terminni ifodalovchi so'zlar boshqa turkiy tillarda ham mavjud bo'lib, ular deyarli bir-birlaridan unchalik katta farq qilmaydilar. O'zbek tilidagi *ota* formasi uyg'ur, turkman, qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq adabiy tillarida *ata* formasida shakllangan. O'zbek klassik adabiyotida hamda "Boburnomada"da *ata* "Shayboniynoma"da *ato* formalari mavjud.

Ota, ata, dada, ake, kaka so'zlari qon-qarindoshlik termini sifatida turkiy tillarda asosan bolasi bor yoki biror shaxsning bolasini asrab olgan shaxs (erkak)ga nisbatan aytiladigan termindir.

Jins ma'nosini ifodalovchi so'zlarda quyidagi ma'no taraqqiyoti kuzatiladi: Ma'no kengayishi. *Qalliq* so'zi ma'no kengayishi hodisasiga uchragan. "O'zbek tilining izohli lug'ati"da qayd etilishicha, mazkur so'z hozirda "biror yigitga unashtirilgan qiz (shu yigitga nisbatan)" va "kuyov bo'lmish yigit (unashtirilgan qiz yoki xotiniga nisbatan)" [7, 228] ma'nolarini bildiradi. Ammo qadimda u faqat "unashtirilgan qiz" ma'nosini bildirgan. Buni so'zning etimologik ma'nosi ham tasdiqlaydi.

"Bu so'z aslida *qalinliq* tarzida talaffuz qilingan bo'lib, "qalin berib unashtirib qo'yilgan qiz" ma'nosini anglatgan" [1, 517]. Keyinchalik so'zning etimologik ma'nosi unutilib, u har ikkala jins vakilini ham ifodalaydigan bo'ldi. Ma'no torayishida avval umumiy jins, ya'ni ham erkak, ham ayol ma'nosini ifodalagan so'z semantik taraqqiyot natijasida aniq bir jins tushunchasini – "ayol" yoki "erkak" ma'nosini ifodalashga xoslanadi. Masalan, "Devonu lug'otit turk"da *er* so'zi ishtirokidagi ko'plab so'z birikmalari va gaplar keltirilgan bo'lib, ularda shu so'z umuman "odam" ma'nosini ifodalaydi. Masalan: *er tavarin qisg'andi* gapi "odam molini xarj qilishdan qizg'andi" deb sharhlangan [4, 165]. Shuningdek, *erinan* so'zi bo'ydoq odam deb izohlangan [3, 96]. *Erinan* – odami yo'q, kishisi yo'q demakdir. Hozirda bu so'zning faqat erkak kishiga nisbatan ishlatilishi uning ma'no torayishi hodisasiga uchraganligini ko'rsatadi.

Qutbiy ma'no o'zgarishi ham kuzatildi. Jinsni ifodalovchi so'zlarda ham shunday ma'no taraqqiyotiga duch kelishimiz mumkin. Jins ma'nosi qarama-qarshi tomonga o'zgargan so'zlarga misol qilib hozirda "urg'ochi qo'y" ma'nosini ifodalaydigan *to'qli* so'zini keltirish mumkin. "O'zbek tilining izohli lug'ati"da bu so'z "bir yarim yoshga yetmagan, qochirilmagan urg'ochi qo'zi" deb izohlangan [6, 253]. "Devonu lug'otit turk"da *to'qli* so'zi "olti oyli qo'chqor" deb sharhlangan [3, 405]. Shunga ko'ra xulosa qilish mumkinki, *to'qli* qadimda "qo'chqor" ma'nosida qo'llangan, hozirda bu so'zning ma'nosi qarama-qarshi tomonga o'zgarib, endilikda *to'qli* "urg'ochi qo'y" ma'nosini ifodalaydigan bo'lgan.

Shuningdek, "chiqan" so'zining ma'no taraqqiyoti diqqatga sazovor. "Devonu lug'otit

30-AVGUST, 2024-YIL

turk”da mazkur so‘z “xolaning o‘g‘li, jiyan” deb izohlangan [3, 382]. Hozirda faqat Xorazm shevasida saqlanib qolgan ushbu so‘zning ma‘nosi teskari - ayol jinsi tomon o‘zgargan.

Tilshunoslikda mazkur hodisa, ya‘ni muayyan bir so‘zning qarama-qarshi ma‘nolarni ifodalashi *enantiosemiya* deb yuritiladi [2, 205].

Xulosa qilib aytganda, dialektlarda erkak va ayol nomlari leksemalarining genderologik berilishi har xil ekanligini kuzatishimiz mumkin. Hatto adabiy tilda ham bir atamaning (biz buni *ona* leksemasida kuzatdik) turli vazifalarda qo‘llanishini kuzatdik. Davrlar o‘tishi bilan erkak va ayol nomlari leksemalarda ma‘no torayishi va kengayishi hatto teskari ma‘no kasb etishi kuzatiladi.

REFERENCES

1. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. – Тошкент: Университет, 2000. – Б. 517.
2. Одилов Ё. Ўзбек тилида лексик ва фразеологик энантиосемия. – Тошкент: Тафаккур, 2015;
3. Кошғарий М. Девону луғотит турк. I том. – Тошкент, 1960. – Б. 405.
4. Кошғарий М. Девону луғоти-т-турк. 3 жилдли. II жилд. – Тошкент, 2016. – Б. 165.
5. Кошғарий М. Девону луғоти-т-турк. 3 жилдли. I жилд. – Тошкент, 2016. – Б. 96.
6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. 4-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. – Б. 253.
7. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. 5-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. – Б. 228–229.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH